

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Солиев А.У. <i>Маточное молочко как источник биологически активных веществ и минеральных элементов: потенциал для функционального питания и профилактической медицины</i>	269	Soliev A.U. <i>Royal jelly as a source of biologically active substances and mineral elements: potential for functional nutrition and preventive medicine</i>
Saidova L.B. <i>Dashtlabki natijalar: uzoq yashovchi insonlarda arterial gipertenziya va ortostatik gipotenziya</i>	274	Saidova L.B. <i>Preliminary results: arterial hypertension and orthostatic hypotension in supercentenarians</i>
Солиева К.И. <i>Значение эндотелиальных нарушений в патогенезе гломерулонефрита</i>	278	Solieva K.I. <i>The importance of endothelial disorders in the pathogenesis of glomerulonephritis</i>
Саттаров Ш.Х. <i>Дифференцированный подход к лечению больных с распространенным гнойным перитонитом</i>	282	Sattarov Sh.Kh. <i>Differentiated approach to the treatment of patients with widespread purulent peritonitis</i>
Soliyev A.A. <i>Sil kasalligi bo'yicha global epidemiologik holat va O'zbekiston tajribasining taqqoslama tahlili: muammolar, yutuqlar va istiqbollar</i>	288	Soliyev A.A. <i>Global epidemiological situation of tuberculosis and a comparative analysis of Uzbekistan's experience: challenges, achievements, and prospects</i>
Сохибова З.Р., Фармонова М.В. <i>Эффективность ультразвукового исследования при выявлении мастопатии у женщин репродуктивного возраста</i>	296	Sokhibova Z.R., Farmonova M.V. <i>Efficiency of ultrasound examination in detecting mastopathy in women of reproductive age</i>
Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan 3, 6 va 9 oylik erkak kalamushlarda sumbul ildizining moyak o'zgarishlariga nisbatan terapevtik ta'siri</i>	300	Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Therapeutic effects of ferula moschata root on testicular changes in male rats aged 3, 6, and 9 months with chronic kidney disease</i>
Turdiyev M.R. <i>Turli patogen omillar ta'sirida timus morfofunktsional xususiyatlarining o'zgarishi (Adabiyotlar sharhi)</i>	308	Turdiyev M.R. <i>Changes in the morphofunctional properties of the thymus under the influence of various pathogenic factors (literature review)</i>
Турсунов Ф.У., Исакулова М.М., Кодирова М.Ж., Ирмаматива З.А. <i>Возрастные особенности анемии у пожилых: роль лабораторных показателей в диагностике и мониторинге терапии</i>	313	Tursunov F.U., Isakulova M.M., Kodirova M.Zh., Irmamativa Z.A. <i>Age-related features of anemia in the elderly: the role of laboratory indicators in diagnosis and therapy monitoring</i>
Турсунова Ю.Ж. <i>Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда касаллик кечишида иқлим омилларининг таъсир хусусиятлари</i>	316	Tursunova Yu.J. <i>Characteristics of climate factors on the current illness in patients with hypertension</i>
Умаров Ф.Х. <i>Морфологические изменения печеночных клеток у лабораторных животных моделированным адьювантным артритом</i>	321	Umarov F.Kh. <i>Morphological changes of hepatic cells in laboratory animals modeled adjuvant arthritis</i>
Umidova N.N. <i>Genital endometrioz bilan kasallangan reproduktiv yoshdagi ayollarda tashxislashning zamonaviy gistologik usullaridan foydalanish</i>	326	Umidova N.N. <i>The use of modern histological methods of diagnosis in women of reproductive age with genital endometriosis</i>
Хайдарова Ф.А., Рахматуллаева М.М. <i>Молекулярные основы развития лейомиомы матки</i>	332	Khaidarova F.A., Rakhmatullayeva M.M. <i>The molecular basis of the development of uterine leiomyoma</i>
Хайриева Д.У. <i>Odam organizmida glyukoza almashinuvi: morfologik va fiziologik mexanizmlari, regulatsiyasi hamda klinik ahamiyati</i>	338	Khayriyeva D.U. <i>Glucose metabolism in the human body: morphological and physiological mechanisms, regulation, and clinical significance</i>

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Саттаров Ш.Х.

Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Введение. Распространенный гнойный перитонит обусловлен высокой летальностью и значительными трудностями в лечении. Гнойный перитонит представляет собой тяжелое, угрожающее жизни состояние, требующее комплексного и своевременного подхода к диагностике и лечению. Целью исследования разработать алгоритм ведения больных распространенным гнойным перитонитом на основе дифференцированного подхода к выбору лечения в зависимости от степени абдоминального сепсиса. Материалы и методы исследования. В основу исследования включены результаты лечения 276 больных распространенным гнойным перитонитом, поступивших в хирургическое отделение Самаркандского филиала РЦЭМП в период с 2015 по 2024 гг. Пациенты условно разделены на две группы: В 2015-2019 гг. оперировано 132 (47,8%) больных, которые вошли в группу сравнения, с 2020 по 2024 гг. оперировано 144 (52,2%) больных, которые вошли в основную группу. Результаты исследования. На основании результатов хирургического лечения больных с распространенным гнойным перитонитом нами разработан алгоритм тактики ведения больных этой категории. Выводы. Ведением больных предложенным дифференцированным подходом заметно снизился процент послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений с 32,4% до 16,7% в случае абдоминального сепсиса SIRS – 0 и SIRS ($p<0,05$), а также с 51,5% до 41,4% и с 70,6% до 36,0% при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS - 2 ($p<0,05$) соответственно. Сократилось средняя продолжительность госпитализации с 12,9 суток до 10,1 суток в случае абдоминального сепсиса SIRS – 0 и SIRS ($p<0,05$) и с 21,1 суток до 16,6 суток при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS - 2 ($p<0,05$). Летальный исход снизился с 15,1% до 4,9% и с 41,2% до 20,0% при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS - 2 ($p<0,05$) соответственно.

Ключевые слова: перитонит, озон, раствор гипохлорита натрия, алгоритм ведения больных.

DIFFERENTIATED APPROACH TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS

Sattarov Sh.Kh.

Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Introduction. Generalized purulent peritonitis is associated with high mortality and significant treatment difficulties. Purulent peritonitis is a severe, life-threatening condition that requires a comprehensive and timely approach to diagnosis and treatment. The aim of the study was to develop an algorithm for managing patients with widespread purulent peritonitis based on a differentiated approach to choosing treatment depending on the degree of abdominal sepsis. Materials and methods of the study. The study is based on the results of treating 276 patients with widespread purulent peritonitis admitted to the surgical department of the Samarkand branch of the RCEMC in the period from 2015 to 2024. Patients are conditionally divided into two groups: In 2015-2019, 132 (47.8%) patients were operated on and included in the comparison group; from 2020 to 2024, 144 (52.2%) patients were operated on and included in the main group. Study results. Based on the results of surgical treatment of patients with widespread purulent peritonitis, we have developed an algorithm for managing patients in this category. Conclusions. The management of patients using the proposed differentiated approach significantly reduced the percentage of postoperative purulent-inflammatory complications from 32.4% to 16.7% in case of

abdominal sepsis SIRS - 0 and SIRS ($p < 0.05$), as well as from 51.5% to 41.4% and from 70.6% to 36.0% in case of abdominal sepsis SIRS - 1 and SIRS - 2 ($p < 0.05$), respectively. The average duration of hospitalization decreased from 12.9 days to 10.1 days in case of abdominal sepsis SIRS - 0 and SIRS ($p < 0.05$) and from 21.1 days to 16.6 days in case of abdominal sepsis SIRS - 1 and SIRS - 2 ($p < 0.05$). The lethal outcome decreased from 15.1% to 4.9% and from 41.2% to 20.0% in abdominal sepsis SIRS - 1 and SIRS - 2 ($p < 0.05$), respectively.

Keywords: peritonitis, ozone, sodium hypochlorite solution, patient management algorithm.

ТАРҚАЛГАН ЙИРИНГЛИ ПЕРИТОНИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАР ДАВОСИДА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ

Саттаров Ш.Х.

Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш.,
Ўзбекистон

Резюме. *Кириш.* Тарқалган йирингли перитонитда ўлим кўрсаткичларининг юқорилиги ва даволашда сезиларли қийинчиликлар билан боғлиқ. Йирингли перитонит - оғир, ҳаёт учун хавфли ҳолат бўлиб, таъхис ва даволанишга комплекс ва ўз вақтида ёндашишни талаб қилади. Тадқиқотнинг мақсади - қорин бўшлиғи сепсисининг даражасига қараб даволаш усулини танлашга дифференциал ёндашув асосида тарқалган йирингли перитонит билан оғриган беморларни олиб бориш алгоритмини ишлаб чиқиш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 2015 йилдан 2024 йилгача бўлган даврда Республика шошилич тиббий ёрдам маркази Самарқанд филиалининг жарроҳлик бўлимига ётқизилган тарқалган йирингли перитонит билан касалланган 276 нафар беморни даволаш натижалари ўз ичига қамраб олинди. Беморлар шартли равишда икки гуруҳга бўлинган: 2015-2019 йилларда. 132 нафар (47,8%) бемор операция қилинган, улар таққослаш гуруҳини ташкил этди, 2020 йилдан 2024 йилгача 144 нафар (52,2%) бемор операция қилиниб, асосий гуруҳга киритилди. Тадқиқот натижалари. Тарқалган йирингли перитонит билан оғриган беморларни жарроҳлик даволаш натижаларига кўра, биз ушбу тоифадаги беморларни олиб бориш алгоритмини ишлаб чиқдик. Хулоса. Беморларни тавсия этилган дифференцирланган усулда даволаш натижасида SIRS – 0 ва SIRS даражадаги абдоминал сепсис ҳолатида йирингли яллиғланиш асоратлар 32,4%дан 16,7% гача камайди ($p < 0,05$), SIRS – 1 ва SIRS – 2 даражадаги абдоминал сепсисда эса бу кўрсаткич 51,5% дан 41,4% гача ва 70,6% дан 36,0% гача ($p < 0,05$) мос равишда камайди. Ўлим кўрсаткичи SIRS – 1 ва SIRS – 2 даражадаги абдоминал сепсисда 15,1% дан 4,9% гача ва 41,2% дан 20,0% гача ($p < 0,05$) мос равишда камайди.

Калит сўзлар: перитонит, озон, натрий гипохлорит эритмаси, беморларни олиб бориш алгоритми.

Введение. Распространенный гнойный перитонит обусловлен высокой летальностью и значительными трудностями в лечении [2, 6, 9]. Гнойный перитонит представляет собой тяжелое, угрожающее жизни состояние, требующее комплексного и своевременного подхода к диагностике и лечению. Несмотря на современные достижения в интенсивной терапии, хирургических методах и антибактериальной терапии, смертность при распространенном гнойном перитоните остается высокой [1, 3, 4, 7]. Разработка и внедрение эффективного алгоритма ведения таких пациентов является крайне важным для улучшения исходов лечения, снижения числа осложнений и повышения выживаемости. Исследование в данной области необходимо для оптимизации лечебно-диагностического процесса и формирования стандартов медицинской помощи, направленных на улучшение качества жизни пациентов с этим тяжелым заболеванием [5, 8, 10].

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что в настоящий период лечебно-диагностическая тактика при РГП относится к одной из актуальных и до конца нерешенных проблем современного здравоохранения. Несмотря на множество проводимых ис-

следований и кажущиеся уже решенными проблемы, развитие современных методов лечения распространенного перитонита и, в первую очередь применение лапароскопической хирургии, привело к массе новых неизученных вопросов, необходимость решения которых, подтверждает актуальность настоящей темы исследования.

Целью исследования разработать алгоритм ведения больных распространенным гнойным перитонитом на основе дифференцированного подхода к выбору лечения в зависимости от степени абдоминального сепсиса.

Материалы и методы исследования. В основу исследования включены результаты лечения 276 больных распространенным гнойным перитонитом, поступивших в хирургическое отделение Самаркандского филиала РЦЭМП в период с 2015 по 2024 гг. Пациенты условно разделены на две группы: В 2015-2019 гг. оперировано 132 (47,8%) больных, которые составили группу сравнения, им произведены традиционные методы лечения, ликвидация источника, санация брюшной полости антисептиками и дренирование брюшной полости как открытым, так и лапароскопическим способом. С 2020 по 2024 гг. под нашим наблюдением находились 144 (52,2%) больных, которые вошли в основную группу. В зависимости от выраженности стадии перитонита больные основной группы условно разделены на две подгруппы. 1 подгруппу составили 78 (54,2% из 144) больных, им в качестве антисептика с целью промывания брюшной полости применяли озонированный раствор гипохлорита натрия. 2 подгруппу составили 66 (45,8% из 144) пациентов, в этой подгруппе больные были с тяжелой формой абдоминального сепсиса, которым кроме санации брюшной полости озонированным раствором гипохлорита натрия, потребовалось ещё внутривенное введение озонированного раствора гипохлорита натрия.

Раствор гипохлорита натрия получали на электрохимической установке ЭДО-4 окислением изотонического раствора натрия хлорида. С целью усиления действия раствора и улучшения микроциркуляции в околозубных тканях нами проведено озонирование раствора. Через флакон с раствором гипохлоритом натрия методом барботажа пропускали озонородную газовую смесь с использованием установки озонатор клинический «УОТА-60-01-Медозон» в течение 10 мин, затем флакон помещали в бытовой холодильник (6-8°C).

Выбор метода доступа, которое определялось состоянием пациента и распространенностью перитонита. Как в основной, так и в группе сравнения больным с распространенным перитонитом в зависимости от состояния больных были выполнены лапаротомные и лапароскопические доступы. По мере возможности не упускали возможность диагностической лапароскопии и далее решали продолжить операцию или перейти к конверсии (табл. 1).

Таблица 1.

Выполненные оперативные вмешательства больным в исследуемых группах

Операция	Основная группа (n=144)			
	SIRS-0 (n=12)	SIRS (n=66)	SIRS-1 (n=41)	SIRS-2 (n=25)
Диагностическая лапароскопия (n=84)	8	58	15	3
- Конверсия (n=72)	-	54	15	3
Лапароскопическая операция (n=12)	8	4	-	-
Первично открытая операция (n=60)	4	8	26	22
Операция	Группа сравнения (n=132)			
	SIRS-0 (n=21)	SIRS (n=61)	SIRS-1 (n=33)	SIRS-2 (n=17)
Диагностическая лапароскопия (n=76)	17	44	13	2
-Конверсия (n=68)	11	42	13	2
Лапароскопическая операция (n=8)	6	2	-	-
Первично открытая операция (n=56)	4	17	20	15

Результаты исследования. На основании результатов хирургического лечения больных с распространенным гнойным перитонитом нами разработан алгоритм тактики ведения больных этой категории (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм ведения больных распространенным гнойным перитонитом

Частота развития послеоперационных осложнений и летальность у больных с распространенным гнойным перитонитом представлена в таблице 2. Наблюдали такие осложнения как нагноение раны в 16,7% случаях, пневмония наблюдалась в 8,7% лучаях, абсцесс брюшной полости наблюдали в 0,7% случаях, эвентрация – 0,7%, эмпиема плевры – 0,7%, плеврит – 1,1% и тромбоз в 1,15 случаях.

Таблица 2.

Частота развития симптомов нарушения моторно-эвакуаторной функции кишечника

Признаки дисфункции кишечника	Группа сравнения (n=132)		Основная группа (n=144)		p
	абс.	%	абс.	%	
Нагноение раны	25	18,9	21	14,6	> 0,05
Пневмония	14	10,6	10	6,9	> 0,05
Абсцесс брюшной полости	2	1,5	-	-	-
Эвентрация	2	1,5	-	-	-
Эмпиема плевры	2	1,5	-	-	-
Плеврит	-	-	3	2,1	-
Тромбоз	-	-	3	2,1	-
Летальность	12	9,1	7	4,9	> 0,05

В группе сравнения у 41 (31,1%) больного развились 45 осложнения, а в основной группе у 32 (22,2%) зарегистрированы 37 осложнений. Следовательно, количество осложнений в основной группе удалось снизить на 8,9%. Послеоперационная летальность в основной группе оказалась на 4,2% ниже, чем в группе сравнения.

В целом, комплексное применение озонированного раствора гипохлорита натрия в послеоперационном периоде способствует более быстрому выздоровлению пациентов, снижению частоты осложнений и улучшению общих клинических результатов.

Выводы. Применением инсуффлятор фирмы «Letel doctor» максимум 500 мл антисептика была эффективной для полной санации брюшной полости, также сократилось продолжительность операции с $86,5 \pm 4,9$ до $62,4 \pm 2,9$ минут (t-критерий = 4,23; $p < 0,001$). Использование инсуффлятора фирмы «Letel doctor» для промывания брюшной полости через дренажные трубки озонированным раствором гипохлорита натрия сократило число программированных санационных вмешательств с 18,9% до 6,9%.

Ведением больных предложенным дифференцированным подходом заметно снизился процент послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений с 32,4% до 16,7% в случае абдоминального сепсиса SIRS – 0 и SIRS ($p < 0,05$), а также с 51,5% до 41,4% и с 70,6% до 36,0% при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS – 2 ($p < 0,05$) соответственно. Сократилась средняя продолжительность госпитализации с 12,9 суток до 10,1 суток в случае абдоминального сепсиса SIRS – 0 и SIRS ($p < 0,05$) и с 21,1 суток до 16,6 суток при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS – 2 ($p < 0,05$). Летальный исход снизился с 15,1% до 4,9% и с 41,2% до 20,0% при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS – 2 ($p < 0,05$) соответственно.

Список литературы:

1. Асраров А. А., Абдуллаев У. Б., Тагаев К.Р. Эффективность программированных релапаротомий в лечении острого распространенного гнойного перитонита //Врач-аспирант. – 2010. – Т. 43. – №. 6.1. – С. 115-122.
2. Белик Б. М. и др. Абдоминальный сепсис при распространенном гнойном перитоните: верификация диагноза, принципы контроля и способы санации источника инфекции //Нестираемые скрижали: сепсис et Cetera. – 2020. – С. 53-56.
3. Назыров Ф. Г. и др. Стандартизация комплексной динамической диагностики и тактики лечения послеоперационного перитонита //Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2011. – Т. 4. – №. 1. – С. 31-39.
4. Рузибоев С. А., Саттаров Ш. Х. Результаты лечения острого разлитого гнойного перитонита с применением лапаростомии //ББК 1 А28. – 2020. – С. 21.
5. Саттаров Ш. Х., Рузибоев С. А. Пути коррекции эндотоксикоза при остром перитоните (обзор литературы) // Достижения науки и образования. – 2022. – №. 1 (81). – С. 82-87.
6. Саттаров Ш. Х., Рузибоев С. А., Хурсанов Ё. Э. Оптимизация пути коррекции эндотоксикоза при остром перитоните (обзор литературы) //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 144-150.
7. Саттаров Ш. Х., Рузибоев С. А., Хурсанов Ё. Э. Результаты лечения острого разлитого гнойного перитонита с применением лапаростомии //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 238-242.
8. Шамсиев А. М. и др. Влияние озона на процесс спайкообразования при экспериментальном перитоните //Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2009. – Т. 13. – №. 1.
9. Шамсиев А. М. и др. Спектр микрофлоры при распространенном аппендикулярном перитоните у детей //Детская хирургия. – 2020. – Т. 24. – №. S1. – С. 94-94.
10. Юсупов Ш. А. и др. Экспериментальное обоснование эффективности озонотерапии при перитоните у детей //Детская хирургия. – 2021. – Т. 25. – №. S1. – С. 86-86.
11. Davlatov S. S., Kasimov S. Z. Extracorporeal technologies in the treatment of cholemic intoxication in patients with suppurative cholangitis //The First European Conference on Biology and Medical Sciences. – 2014. – С. 175-179.

12. Davlatov S. S., Kasymov Sh. Z., Kurbaniyazov Z. B., Rakhmanov K. E., Ismailov A. O. Plasmapheresis in the treatment of cholemic endotoxycosis// «Academic Journal of Western Siberia». - 2013. - № 1. - P. 30-31.

13. Kasymov S. Z., Davlatov S. S. Hemoperfusion as a method of homeostasis protection in multiple organ failure syndrome // Academic Journal of Western Siberia. – 2013. – T. 9. – №. 1. – C. 31-32.

14. Rakhmanov K. E. et al. The treatment of patients with major bile duct injuries // Academic Journal of Western Siberia. – 2013. – T. 9. – №. 1. – C. 33-34.

15. Yangiyev B. A. et al. Outcomes of operative intervention for recent major biliary tract injuries //Journal the Coryphaeus of Science. – 2024. – T. 6. – №. 1. – C. 80-87.